

Hintergrund: Das deutsche Gesundheitssystem steht im Lichte der demografischen Entwicklungen vor den Herausforderungen knapper werdender Ressourcen bei gleichzeitigem Anstieg des Bedarfes an Gesundheitsdienstleistungen. In der Gesundheitsversorgung zeigen sich regionale Disparitäten. Kommunale Gesundheitskonferenzen (KGK) und die Gesundheitsplanung im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) sind in Baden-Württemberg (BW) seit 2015 gesetzlich verankerte, vernetzende und koordinierende Strukturen bzw. Aufgaben. Sie können in ihrer Funktion einen wichtigen Beitrag zur Sicherung einer umfassenden, ressourcenschonenden und qualitativ hochwertigen, sektorenübergreifenden Gesundheitsversorgung in der Region leisten. Um ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen zu können, mussten für die KGK und die Gesundheitsämter Zuständigkeiten, Handlungsmöglichkeiten und -grenzen, sowie die eigene Rolle im Gesundheitssystem geklärt werden.

Zielsetzung: Zielsetzung war die partizipative, evidenzinformierte Erstellung einer Arbeitshilfe für die Praxis zur Schaffung von Rollenklarheit des ÖGD BW und der KGK innerhalb der komplexen Strukturen des deutschen Gesundheitssystems im Sinne einer regionalen, sektorenübergreifenden Versorgung aus einem Guss.

Methode: Die Inhalte dieser Arbeitshilfe wurden in einem qualitativen, partizipativen Prozess gemeinsam mit Mitarbeitenden aus den Gesundheitsämtern sowie KGK-Geschäftsstellen innerhalb einer Facharbeitsgruppe als Teil des vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) geförderten Projektes „Zusammenarbeit im ÖGD BW für mehr Synergie und Qualität (ZUSYNQ)“ entwickelt. Sie bauen auf existierenden Modellen aus der internationalen sowie nationalen wissenschaftlichen Literatur auf. Die Theorie wurde um praktische Erfahrungen aus zwei Kreisen ergänzt.

Ergebnisse: Die Arbeitshilfe bietet a) ein enzyklopädisches, grafisches Konzept zur Rollenklärung des ÖGD BW und der KGK in der regionalen, sektorenübergreifenden Versorgung sowie b) ein prozessuales Flowchart für das konkrete Vorgehen der Gesundheitsplanung und der KGK bei Fragestellungen, welche das gesetzlich vorgesehene Handlungsfeld medizinische Versorgung und Pflege betreffen (vgl. § 5 I LGG BW). Das Konzept enthält umfassende Querverweise auf weitere bereits entwickelte Strategien, Konzepte, Methoden, Werkzeuge wie bspw. das Kreisprofil als Basis für eine wissenschaftsfundierte, strukturierte und datenbasierte Gesundheitsplanung und Arbeit in den KGK-Geschäftsstellen. Die Arbeit anhand des prozessualen Flowcharts wird mit einem fiktiven Praxisbeispiel Schritt-für-Schritt erörtert.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die in einem qualitativen, partizipativen Prozess entwickelte evidenzinformierte Arbeitshilfe schafft Klarheit über die eigene Rolle, d.h. Möglichkeiten und Grenzen im eigenen Handlungsbereich und ermöglicht dem ÖGD BW und den KGK ein Steuern und aktives Begleiten für eine regionale, sektorenübergreifende Versorgung aus einem Guss.